

RECONHECIMENTO E IDENTIDADE: O IDEÁRIO EDUCACIONAL DA ARQUITETURA NO BRASIL E NA FAU-MACK

Eduardo Castedo Abrunhosa

RESUMO

O presente trabalho aborda o importante momento de consolidação das diretrizes do ensino de arquitetura no Brasil, no início do século XX, no qual, em busca de um projeto nacional de identidade e desenvolvimento, foram inseridas orientações educacionais nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. No ensejo das mudanças históricas, consolidou-se o ensino realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAU-Mack que passará a ser espaço privilegiado de formação de novos arquitetos, com uma característica única: uma estruturação acadêmica clássica, que primava pelo fortalecimento das competências técnicas e dos fundamentos das artes, com uma prática aliada aos referenciais mais distintivos da Arquitetura Moderna. Por meio de uma síntese dos principais marcos históricos e conceituais arquitetônicos, o trabalho apresenta o delineamento do projeto pedagógico do curso da FAU-Mack apontando razões e identificações desse processo formacional.

Palavras-chave: identidade educacional, ensino, FAU-Mack.

RECOGNITION AND IDENTITY: THE EDUCATIONAL IDEOLOGY OF ARCHITECTURE IN BRAZIL AND FAU-MACK SUMMARY

The present work addresses the important moment of consolidation of the guidelines of architecture teaching in Brazil, at the beginning

of the 20th century, in which, in search of a national project of identity and development, educational guidelines were inserted in the Architecture and Urbanism Courses. As a result of the historical changes, the teaching at the Faculty of Architecture and Urbanism of the Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAU-Mack will become a privileged space for the formation of new architects, with a unique characteristic: a classical academic structure, Was based on the strengthening of technical skills and fundamentals of the arts, with a practice allied to the most distinctive references of modern architecture. Through a synthesis of the main historical and conceptual architectural landmarks, the work presents the design of the FAU-Mack course pedagogical project pointing out reasons and identifications of this formational process.

Key-words: educational identity, teaching, FAU-Mack

RECONOCIMIENTO Y IDENTIDAD: EL IDEARIO EDUCACIONAL DE ARQUITECTURA EN BRASIL Y EN FAU-MACK RESUMEN

El presente trabajo aborda el importante momento de consolidación de las directrices de la enseñanza de arquitectura en Brasil, a principios del siglo XX, en el cual, en busca de un proyecto nacional de identidad y desarrollo, se introdujeron orientaciones educativas en los Cursos de Arquitectura y Urbanismo. En la ocasión de los cambios históricos, se consolida la enseñanza realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie – FAU-Mack que pasará a ser espacio privilegiado de formación de nuevos arquitectos, con una característica única: una estructuración académica clásica, Y en el caso de las obras de arte, con una práctica aliada a los referentes más distintivos de la Arquitectura Moderna. A través de una síntesis de los principales hitos históricos y conceptuales arquitectónicos, el trabajo presenta el delineamiento del proyecto pedagógico del curso de la FAU-Mack apuntando razones e identificaciones de ese proceso formacional.

Palabras-llave: identidad educativa, enseñanza, FAU-Mack

Nos anos 1920, o mundo estava em constante e profunda ebulição, permeado pela I Guerra Mundial, por mudanças de processos econômicos, por novas manifestações artísticas e novos padrões de educação. O Brasil não ficou imune a esses tempos de conjecturas e novas formas de organização mundial.

O Brasil era um país mergulhado na construção de seu projeto de desenvolvimento e de Estado; era uma sociedade em busca da identidade própria, uma brasilidade, mas, ao mesmo tempo, em busca de uma *senha* para participar do cenário mundial, passando assim a adotar diversos modelos internacionais de economia, de cultura e de educação.

A arquitetura da sociedade brasileira é representativa de sua própria formação: grandes projetos identitários que traduziam as controvérsias, consensos, disparidades e negociações sobre os projetos de vida coletiva e de bem comum. (BITTAR, 2008).

O propósito governamental de promover o desenvolvimento do país, a partir da década de 1920, alinhava o interesse deste projeto muito mais com a visão moderna de construção de uma nova identidade do que com a visão clássica de decorar as tradições coloniais com pinceladas de suposta civilização europeísta, numa simples repaginação da Arquitetura Colonial.

E isso impulsionou a criação de uma nova proposta educacional para os cursos de arquitetura no Brasil, nos quais o projeto de desenvolvimento nacional pudesse construir sua identidade e promover o reconhecimento de uma Arquitetura moderna e brasileira.

O nosso objetivo é discorrer sobre esse processo de construção de uma identidade da Arquitetura Moderna brasileira, a partir da história da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie – FAU-Mack que revela um processo de construção que, apesar de se formatar a partir das estruturas clássicas de ensino, propiciou a formação de grandes expoentes da arquitetura moderna brasileira.

RECONHECIMENTO E IDENTIDADE NACIONAL: O ENSINO DE ARQUITETURA NO BRASIL

O Brasil é um país de contrastes, apresentando um crescimento caótico e quase explosivo. Parece ter um futuro promissor, porquanto suas riquezas mal foram exploradas.[...]

Posso ressaltar o fato de que os brasileiros desenvolveram uma arquitetura moderna com caráter próprio e que é grande o número de arquitetos genuinamente capacitados para responder aos desafios. Não creio que se trate de uma moda passageira, mas sim de um vigoroso movimento. (GROPIUS, 2003).

Os contornos do processo político-social brasileiro da Primeira República (1889-1930), caracterizado pelo debate sobre a construção da identidade nacional é nosso marco inicial para a compreensão desses movimentos nacionais. Essa questão é analisada pelo historiador José Murilo de Carvalho: "No Brasil do início da República, inexistia tal sentimento. Havia sem dúvida, alguns elementos que em geral fazem parte de uma identidade nacional" (CARVALHO, 1990).

A busca pelo elemento unificador e identificador da brasilidade dominou o debate daquele período.

A década de 1920 mostrou claros sintomas de uma "sociabilidade tendencialmente mais livre e cooperativa" (CARVALHO, 2004) e as grandes mudanças vinham carregadas de contradições e de interlocução entre o moderno e o clássico. Uma natureza de processo no Brasil em que a tradição, sendo interpelada pelo moderno que recebia do exterior e que emergia nas Semanas de Artes Modernas, foi se transformando e ajustando ao que recebia de moderno e às novas circunstâncias, sem promover grandes rupturas.

Foi nesse clima de inquietude que um grupo de intelectuais e artistas brasileiros se reuniu a fim de promover a Semana de Arte Moderna de 1922 e outros tantos eventos distintivos no período. Como afirma o historiador: "A busca de uma identidade coletiva para o país, de uma base para a construção da nação, seria tarefa que iria perseguir a geração intelectual da Primeira República" (CARVALHO, 1990). O país reproduzia as estruturas sociais e do pensamento republicano. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, autores como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre aprofundaram a reflexão sociológica sobre o Brasil.

A especificidade da perpetuação da classe dominante nacional e sua vinculação à elite rural são delineadas por Sérgio Buarque:

muitos representantes da classe dos antigos senhores puderam, com frequência, dar-se ao luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo de empreender alguns dos

mais importantes movimentos liberais que já se operaram em todo curso de nossa história. (HOLANDA, 2013).

O advento da Revolução de 1930 criou as condições propícias para a recolocação no Brasil no cenário mundial. A liderança personalista de Vargas levou o país economicamente frágil para o epicentro da convulsão mundial dos anos 1930. A crise de 1929 impactou a economia brasileira, ainda fundamentada na dependência agrícola, que começou a se voltar para a indústria, mediante o estímulo estatal proporcionado pelo Estado Novo. Para que o projeto governamental de construção de um novo Brasil fosse levado a cabo, foram estabelecidas políticas públicas nas áreas econômica e social, a começar pela implantação do salário mínimo e pelo incentivo à ampliação do parque industrial, processo que seria intensificado durante o período da Segunda Guerra Mundial.

Nesse mesmo período, o cenário internacional vivenciou profundas transformações: a consolidação do avanço tecnológico promovido pela segunda revolução industrial do final do século XIX; a Primeira Guerra Mundial (1914-1919); a Revolução Russa (1917); a grande depressão, promovida pela quebra da Bolsa de Nova York (1929); a consolidação do nazismo na Alemanha e do Fascismo na Itália, ambos responsáveis diretos pela eclosão da Segunda Guerra Mundial.

No campo da Arquitetura, o que se observou no Brasil foi o surgimento do pensamento *moderno*, que foi construído no período entre guerras. Ele surgiu como consequência da busca pela solução do problema de uma grande massa trabalhadora que se estabelecia cada vez mais nas cidades e carecia de melhores condições de habitação e trabalho, como bem afirma Anatole Kopp:

Entre a revolução industrial dos séculos XVIII e XIX e a revolução econômica, social e política de Outubro de 1917 na Rússia, o modo de produção havia mudado. [...] a vanguarda arquitetônica considerava com razão como sua clientela potencial, [...] não só a sociedade ideal do futuro, mas também seu meio ambiente construído, [...] necessidades de massa às quais só uma produção arquitetônica também de massa pode tentar responder. Assim se passou de uma arquitetura reservada às realizações únicas e excepcionais à arquitetura aplicada à solução das necessidades desse novo cliente coletivo constituído basicamente dos trabalhadores nas indústrias e nos escritórios. (KOPP, 1990).

A vanguarda arquitetônica, como a referência de Kopp aos movimentos que começaram a se organizar no final da década de 1910, tem maior expressão com os holandeses do movimento *De Stijl* e com os alemães da Bauhaus, que lançaram seus manifestos em 1918 e 1919, respectivamente. Para o *De Stijl*, a busca pelo equilíbrio entre o particular e o público, o individual e o coletivo, está presente desde o seu primeiro manifesto. Sua maior luta era por uma produção artística e arquitetônica que não estivesse presa aos interesses individuais, que não abrisse mão do processo de desconstrução de paradigmas anteriores vinculados a uma visão de mundo saída de uma guerra e que buscava se reencontrar. Jean-Louis Cohen, na obra *O futuro da arquitetura desde 1889*, aponta o movimento:

a partir de 1916 ganhou forma outra corrente radical conhecida como *De Stijl*. [...] seu objetivo: fazer o artista relacionar sua experiência visual a ideias metafísicas, criando obras de arte harmônicas por meio das quais poderia ocupar um lugar central na sociedade. [...] Seus membros aspiravam a uma construção positiva, mesmo que para isso fosse necessário passar por uma fase de destruição de convenções (COHEN, 2012).

Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAM, que preconizavam o vínculo da Arquitetura às questões políticas e econômicas, proclamavam que não deveria existir produção arquitetônica sem a devida reflexão sobre a serviço de quem estaria a pauta da racionalização e da padronização da Arquitetura Moderna.

O movimento moderno alimentou-se de movimentos sociais e de política de estado para se desenvolver e se consolidar. Gropius e os alemães se aproveitaram da República de Weimar, Corbusier e sua *Maison Dom-ino* e mostraram uma resposta rápida à necessidade habitacional de auxiliar o governo francês na reconstrução da França no período entre guerras. Os construtivistas russos deram forma ao poder do Estado Soviético com suas obras monumentais. A figura do arquiteto como um ator político social ativo é a marca desse período no mundo, em especial para aqueles que passam a defender o credo modernista. Essa percepção é registrada por Josep Montaner, ao tratar da relação entre a arquitetura e a política.

O arquiteto convertia-se em uma espécie de engenheiro, seu dever social era lutar contra o sistema capitalista, afastando-se de utopias prejudiciais, seguindo a teoria marxista do socialismo científico [...] Nesse período, o artista e o arquiteto são, antes de tudo, políticos. Assim comprometeram-se com lutas de libertação, com a classe operária (MONTANER; ZAÍDA, 2014).

Rapidamente, o debate sobre a real e adequada participação do arquiteto e a função social da arquitetura se firmou em duas correntes: a que defendia o engajamento político ideológico do arquiteto a serviço do coletivo, utilizando novas tecnologias e materiais como ferramentas de emancipação; e outra que defendia a liberdade do profissional para atuar socialmente segundo a própria capacidade criativa e individual, em busca de soluções para as questões apresentadas pela sociedade, mas sem abrir mão da própria individualidade.

A nova arquitetura obteve o apoio governamental, favorecendo assim a sua difusão por intermédio de obras governamentais expressivas; exemplo disso é o Ministério da Educação e Saúde, encomendado a Lúcio Costa e construído entre 1937 e 1943, durante o governo de exceção de Getúlio Vargas. O edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, hoje denominado Edifício Gustavo Capane-ma, sede do Ministério da Cultura na Cidade do Rio de Janeiro, é o elo entre o projeto ideológico e político de um governo que procurava criar uma nova identidade nacional com a corrente modernista da arquitetura brasileira.

Ao ser usada nesse período como um instrumento para a consolidação do poder, a arquitetura brasileira recebeu grande impulso, pois a classe política tinha o grande interesse em ser associada à ideia de modernidade e de desenvolvimento, como bem sublinha Yves Bruand:

Os políticos procuravam, acima de tudo (e a política, no Brasil, interfere em tudo), um meio de aumentar seu prestígio imediato junto ao povo; para tanto, num país ainda pouco evoluído era muitas vezes mais rentável impressionar por meio de uma obra luxuosa. (BRUAND, 2010).

Essa circunstância serviu para a definitiva consolidação da arquitetura moderna no Brasil, e passou a pautar a discussão, o pensamento e

a reflexão nas faculdades nascentes. A escola carioca e seus integrantes eram as referências técnica e política, sobretudo de uma arquitetura que colocava o país na contemporaneidade de então, traduzia o imaginário do grande país que, enfim, dava os primeiros passos rumo à industrialização, à urbanização e ao cenário internacional como principal parceiro das grandes nações do norte, no Atlântico Sul.

A partir da década de 1930, o Brasil entrou no processo de afirmação internacional, buscando a consolidação de sua identidade e a modernização da economia e da sociedade. Essas conquistas perpassaram as décadas de 1940 e 1950 e perduraram até o regime militar, na década de 1970. Nesse período foi alardeado o “milagre brasileiro”, que se converteu em crise econômica no decênio seguinte, considerado por alguns economistas a “década perdida”.

O que se vivenciou na primeira metade do século XX em campos diversos foi exatamente um conjunto de transformações profundas e marcantes para o mundo da época.

O cenário histórico-político fez com que a arquitetura sofresse os mesmos males, especialmente porque os seus principais nomes estavam fora da Europa e produzindo projetos de vanguarda, mas não associados ou engajados politicamente como nas décadas anteriores.

Na história, os indivíduos e as sociedades buscaram formas para dar significância aos seus projetos de poder, signos que transmitissem e revelassem ao coletivo as suas intenções e vinculações. Nesse sentido, a arquitetura se prestou a expressar esses comportamentos, revelando o que havia de intencional em cada um deles. A monumentalidade de cada um dos edifícios produzidos e financiados pelo Estado revelaram as suas intenções e a sociedade que se pretendia construir. O Brasil pujante, desenvolvido e moderno que Vargas buscava demonstrar por meio de seus edifícios e obras públicas, era a imposição do poder do Estado e das corporações sobre o indivíduo.

A arquitetura moderna brasileira se desenvolveu na esteira desse estado nacionalista e com características totalitárias, consolidando-se internacionalmente como a forma arquitetural moderna brasileira, deixando as suas marcas especialmente em projetos públicos ligados a governantes que tinham origem mineira, Juscelino Kubitschek, e gaúcha, Getúlio Vargas.

Na São Paulo constitucionalista, a arquitetura moderna esteve presente, sobretudo em projetos privados e ligados ao mercado imobiliário, sendo essa uma das razões pelas quais os profissionais

de destaque eram egressos da FAM, cujo curso sempre esteve focado na produção do edifício, entendendo ser o principal elemento da composição citadina, e alinhado com o mercado.

A primeira metade do século XX revelou um “dar de mãos” entre as artes e o pensamento de esquerda, como bem afirma Josep Montaner:

especialmente no período entre as duas guerras mundiais, que ocorreu a eclosão do compromisso político social da esquerda europeia, um compromisso que atingiu pintores, fotógrafos, escritores, arquitetos e designers. [...] Nesse período, o artista e o arquiteto são, antes de tudo, políticos. Assim, comprometeram-se com as lutas de libertação, com a classe operária, chegando a dar a vida pela causa (MONTANER; 2011).

Essa aproximação criou uma identidade tão profunda que Kopp afirma que:

durante os anos vinte e trinta, na agitação do pós-guerra, viu um pequeno número de arquitetos dispersos pelo mundo em torno de certo número de idéias força, empreender o que foi uma verdadeira revolução arquitetônica (revolução que, aliás, na mesma época ocorreu em todos os domínios da cultura) e para as quais o *moderno* não era um estilo e sim uma causa (KOPP, 1990).

Essa junção entre o comprometimento político e o fazer arquitetura acabou por produzir a visão de que a arquitetura moderna era uma arquitetura de esquerda. No caso do Brasil, isso acabou por se cristalizar uma vez que os principais nomes do movimento eram politicamente vinculados à esquerda, como Artigas e Niemeyer, para citar dois casos de militância pública.

Assim, em síntese, no final do século XIX e no início do século XX, a arquitetura despontou como, também, um processo político. Mais do que isso, consolidou-se como um conhecimento que englobava um conjunto de técnicas e habilidades capazes de sustentar uma profissão, com formação própria e características que uniam conhecimentos práticos a reflexões teóricas. Em inúmeros países da

Europa, o ensino de arquitetura extrapolara os limites das (já instituídas) Escolas de Engenharia; e, nos Estados Unidos, essa formação se vinculava às escolas politécnicas.

O ensino da arquitetura ampliou-se no Brasil durante o período da República Velha (1889-1930), sob a égide das Faculdades de Engenharia e de Belas Artes. Todavia, o processo de desenvolvimento nacional passou a ser estimulado com mais intensidade pela conjuntura internacional, especialmente na década de 1940, por conta do conflito mundial. Isso obrigava o Estado brasileiro a envidar esforços para ampliar a formação de profissionais em diversas áreas, sobretudo naquelas ligadas à infraestrutura.

Nesse contexto, foram elevados à condição de faculdades isoladas e autônomas os cursos de Arquitetura existentes no Brasil à época, dentre os quais se destacam, em 1945, a Faculdade Nacional de Arquitetura (no Rio de Janeiro) e, em 1947, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie – FAM, a primeira do Estado de São Paulo, seguindo-se a esta a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, em 1948.

É em meio a esse debate, imerso no contexto geopolítico mundial do pós-guerra, que se apresenta a percepção de que existiria alguma relação direta entre a linguagem arquitetônica proposta pelo movimento moderno e seus eventuais posicionamentos políticos e ideológicos. Essa percepção, quando não pode ser identificada em documentos oficiais, pode ser dimensionada por meio de outros relatos, tais como as obras produzidas na época.

Nesse contexto, o que se observava nas primeiras décadas no Brasil foi a mesma efervescência presente nas demais partes do mundo. O aprofundamento das diferenças sociais e o descontentamento de setores que tinham apoiado o golpe republicano acabam por iniciar uma convulsão social que se estende desde a Guerra de Canudos (1893-1897) até a Revolução de 1930, passando pela Revolta da Vacina (1904), pelo Contestado (1912-1916), pela Greve Geral Operária (1920) e pelas Revoltas Militares da década de 1920, 18 do Forte e Coluna Prestes.

No cenário nacional, cresce e se afirma a cidade de São Paulo, que passou a ser o centro econômico do país – a repercussão dos acontecimentos ocorridos na cidade começaram a ganhar todo território nacional. Esse crescimento trouxe consigo a organização de faculdades, indústrias, hotéis e uma rede de serviços financeiros bem estruturada, o que coloca São Paulo para além do cenário local – apresenta a cidade com os ares de metrópole que pretende ser.

No mesmo contexto, desponta para uma nova fase de inserção na história da educação brasileira, aquela que seria uma das mais importantes universidades do estado de São Paulo: a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A universidade tinha como filosofia instituir um projeto educacional no Brasil que pudesse naquele momento, traduzir em território nacional o modelo de ensino de tradicionais instituições dos Estados Unidos, vinculado aos princípios de desenvolvimento de uma consciência democrática conservadora, com fortes marcas ideológicas do projeto desenvolvimentista liberal norte-americano.

RECONHECIMENTO E IDENTIDADE EDUCACIONAL: HISTÓRIA DA FAU-MACK

A formação da mentalidade e a construção do moderno ideário da Faculdade de Arquitetura Mackenzie – FAM apontam para um aparente paradoxo identificado entre arquitetos egressos desta instituição. O curso – criado pelo professor Christiano Stockler das Neves, em 1917, é considerado o *embrião* da FAM, que foi constituída 30 anos depois – era prioritariamente voltado para a formação de arquitetos que dominassem a técnica e tivessem plena compreensão da beleza e da clareza do papel profissional a ser desempenhado, e a capacidade de conjugar essas competências. Desse modo, esses profissionais não se alinhariam com o movimento moderno que surgiu no cenário da arquitetura nacional e alcançou seu ápice nas décadas de 1940 e 1950.

Iniciado em 1917, o curso de Arquitetura estava vinculado à Escola de Engenharia, e foi idealizado pelo professor Christiano Stockler das Neves. Com formação estadunidense e apoiador do projeto da Escola de *Beaux Arts* Francesa, o professor Christiano projetou um ensino que seria emancipador, vez que todos os seus alunos estariam aptos a utilizar as melhores e mais avançadas técnicas para o exercício da profissão, bem como teriam o domínio das habilidades e conhecimentos da Arquitetura enquanto ciência humana e social. Tudo isso era embasado por um rigoroso projeto educacional moldado nas estruturas clássicas e conservadoras do ensino.

Anos mais tarde, também, os primeiros alunos egressos dos cursos começariam a ganhar destaque no cenário nacional e, particularmente, no paulistano pelo desenvolvimento de obras artísticas e arquitetônicas de grande impacto nas cidades. O curioso é que

parte desses egressos – que não teriam outra formação que não aquela adquirida no Mackenzie – se tornaram expoentes e criadores de grandes obras com características e identidade modernista. Ou seja, passaram a desenvolver em sua profissão projetos arquitetônicos que apresentavam um antagonismo estrutural em relação à formação educacional que receberam.

Neves era convicto dos princípios adquiridos nos Estados Unidos, oriundos das teorias e técnicas advindas da Escola de Belas Artes francesa – referenciais para aqueles que se formavam na Pensilvânia. Ele conduziu o curso de Arquitetura, ainda sob o teto da Escola de Engenharia Mackenzie, durante as décadas de 1920 e 1930, e, nesse período, promoveu a construção de uma identidade formacional. Esse legado se estendeu aos egressos da FAM e, conseqüentemente, eles foram reconhecidos como profissionais bem formados na cultura e nas artes gerais, além de dotados de adequada instrumentação técnica.

No final do século XIX e no início do século XX, a grande referência de formação em arquitetura era a *École des Beaux-Arts* de Paris. Estudantes de diversas partes do mundo se dirigiam para a capital francesa buscando a melhor estrutura formacional e capacitação para o exercício da profissão de arquiteto, que reunia os mais renomados professores de arquitetura e os métodos de ensino considerados mais avançados para época.

Muitos desses jovens estudantes eram oriundos dos Estados Unidos da América. O número era tão grande que a direção da escola, por um período, passou a limitar o ingresso de alunos, em especial dos norte-americanos. Tal limitação acabou por mobilizar arquitetos norte-americanos formados na *École*, que juntos organizaram e promoveram a organização de uma sociedade de belas artes que passou a ser o ponto de partida para a disseminação do ensino *Beaux-Arts* em solo estadunidense.

A defesa da arquitetura como uma das sete grandes artes era o elemento de atração que aproximava diversos arquitetos da forma de ensino preconizada na *École*, justamente por apontar a sua essência como arte em anteposição ao tecnicismo norte-americano.

O que se observava, portanto, entre as instituições de ensino de arquitetura nos Estados Unidos nesse período era a junção dos mé-

todos formacionais da *École* com a preocupação do uso de materiais recentemente descobertos e a capacidade de projetar e produzir em escala alinhada com as demandas de mercado, características próprias do ensino norte-americano.

A estética francesa e o pragmatismo americano se tornaram marcas do *Beaux-Arts* estadunidense, que teve como principal instituição formadora a Universidade da Pensilvânia, onde estudou Christiano Stockler das Neves.

Na formatação do curso de arquitetura, na Escola de Engenharia Mackenzie em 1917, e depois na criação da FAM, o professor Christiano das Neves manteve-se fiel às suas convicções e ao que havia aprendido e tinha como modelo. A presença de disciplinas como Elementos e História da Arquitetura, Desenho a Mão Livre e Edifícios Típicos são o registro da presença do ensino e do método aprendido na Pensilvânia e de influência francesa.

Outra característica que passou a ser marca do curso do Mackenzie College foi o estímulo aos alunos a realizarem tarefas práticas em ateliê reunindo diversos grupos no mesmo espaço, garantindo assim a troca de experiência e possibilitando a supervisão por parte dos professores que se ocupavam de grupos menores e podiam auxiliar nos detalhes e na observação do uso e emprego de técnicas fundamentais para o exercício da profissão – uma nítida adequação dos ateliês franceses e da metodologia vivenciada nos EUA.

As disciplinas práticas tinham importância e preponderância, sendo complementadas com o arcabouço teórico necessário para a boa formação. Elas tinham como elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem a conjunção de teoria e a prática por meio do projeto. O gestor acadêmico Christiano das Neves era alguém muito preocupado com a estrutura e os espaços em que a atividade acadêmica seria desenvolvida. E essa postura é resultante de sua experiência internacional e da clareza de que precisava proporcionar aos alunos de seu curso as melhores e mais qualificadas instalações comparadas aos grandes ateliês europeus e as maiores instituições norte-americanas.

Entretanto, a criação do curso e a posterior constituição da FAM estão inseridas em contextos que contribuíram para realçar a posição da instituição e o compromisso de seu diretor com o clássico. No período de sua estruturação, o ambiente acadêmico brasileiro foi um espaço de confronto, sobretudo na então Universidade Mackenzie, instituição conservadora e tradicional, ligada à identidade

da elite paulistana e aos ventos da ideologia cultural da época, aos quais a FAM não se manteve imune. Como ocorreu crescentemente em todo o mundo acadêmico da época, diversos alunos e professores se identificaram com os movimentos sociais progressistas que, naquele momento, eram traduzidos, por assim dizer, como ideologicamente de esquerda.

Focalizando o processo da formação ideológica brasileira nos anos de 1940, período assolado pelo terror da II Guerra Mundial, época em que a FAM é gestada, em meio à ditadura do Estado Novo, contra a qual os paulistas se rebelaram sem grande sucesso, o historiador Carlos Guilherme Mota afirma que:

O traço central dessa ideologia reside, em última instância, na separação entre cultura e política como esferas distintas. Nesse ângulo, a ausência de pensadores e realizadores políticos entre nós provocam os descaminhos do processo cultural, obrigando ao artista e ao intelectual tornarem-se políticos improvisados. (MOTTA, 2008).

Transposta ao contexto moderno da arquitetura brasileira, essa reflexão se verá diante de realidades similares: não são poucos os exemplos de arquitetos que, nesse período, acabaram por exercer ativa militância política. Alguns foram eleitos por agremiações partidárias de esquerda e criaram uma vinculação implícita entre a opinião política e a prática projetual profissional. Contudo, esperava-se que a formação acadêmica oferecida por uma tradicional instituição possibilitasse a separação da cultura e da política, sem que houvesse a percepção de que tal escolha já seria, em si, uma definição do campo político, ideológico e social por parte dos alunos e de suas famílias.

Vale lembrar que nesta época os primeiros ventos do modernismo, no entanto, se intensificavam. Um ano após São Paulo ser sacudida pelo encontro do Brasil com a vanguarda das artes e pela Semana de Arte Moderna, chegou à cidade o arquiteto ucraniano formado pelo Instituto de Belas Artes de Roma, Gregori Warchavchik. Ele logo passou a ter contato com os protagonistas da Semana de 1922 e, em 1925, publicou aquele que para muitos é considerado o primeiro manifesto da Arquitetura Moderna Brasileira: "Acerca da Arquitetura Moderna". No documento, ele critica abertamente a Arquitetura clássica e defende uma arquitetura funcional mais adaptada ao contexto que a cercava. Em seguida, ele projetou e construiu

a primeira casa modernista do Brasil, localizada na Vila Mariana, no estado de São Paulo. Com isso, ele se aproximou de Lúcio Costa, que, em 1931, ocupando a direção da Escola Nacional de Belas Artes, promoveu a “Primeira Mostra de Artistas Modernos do Rio de Janeiro”. Influenciados pela nova concepção de Arquitetura proposta por Le Corbusier, Lúcio Costa, Warchavchik e outros relevantes nomes para a arquitetura avançavam na construção de uma identidade nacional expressa por meio da Arquitetura, com muita força na Capital Federal, no Rio de Janeiro.

Envolvido no crescente movimento moderno que tomou conta da Arquitetura brasileira – especialmente durante a década de 1930, com a influência da Escola Carioca de Lúcio Costa, de Niemeyer, de Reidy e dos irmãos Roberto e ainda tendo Rino Levi e Vilanova Artigas como principais contrapontos em São Paulo – Neves passou a assumir a condição de defensor do estilo clássico. Ele propugnou a junção das artes com a arquitetura e transformou o curso que ministrava – e, posteriormente, a FAM – em um reduto de defesa conceitual e ideológica de uma arquitetura diferenciada.

Tudo aponta para um conjunto de respostas que pode levar à conclusão de que, a princípio, o que parece ser um paradoxo é na verdade uma circunstância histórica. A FAM representava, em pé de igualdade com as outras faculdades, o que havia de melhor no Brasil para a formação de arquitetos: a conjugação no mesmo ambiente de instalações de alto padrão nos espaços acadêmicos (salas de aula, laboratórios, ateliês e bibliotecas); professores com sólida formação e experiência profissional; possibilidade de ter contato com os fundamentos mais atuais no ensino e na produção de arquitetura; intercâmbio permanente com estudantes de outras instituições, associado à origem e à formação básica dos estudantes que integravam o corpo discente da FAM.

E São Paulo se encarregava de ser o ambiente propício para o desenvolvimento dos ideais modernos. Na visão do fundador Christiano das Neves, a formação básica fundamental para todo arquiteto oferecida em excelente qualidade é a resposta. Para provar a sua convicção nesse pressuposto, ele pondera de forma reflexiva e decisiva, ainda no mesmo documento:

Diria alguém: tais alunos assim o conseguiram porque aprenderam a *arte moderna* fora do Mackenzie, em escritórios particulares.

Responderíamos: os de outras escolas aprenderam a *arte moderna* nestas, e também nos próprios escritórios particulares. Por mais forte razão deveriam estes últimos obter as maiores recompensas da Bienal. Prova-mos com isso que o ensino da Arquitetura, quando ministrado dentro de seus princípios imutáveis, permitirá com mais facilidade que se pratique a chamada "arte moderna", que nada mais é do que uma fuga a esses princípios. (NEVES, 1951).

O conflito de interesses e ideias acabava por provocar um conflito que colocava, de um lado, o professor Christiano, com sua experiência acadêmica e métodos que forçavam os alunos a encontrarem soluções a partir do raciocínio e da aplicação dos cânones da arquitetura clássica, e, de outro lado, diversos alunos que buscavam conhecer, ter contato com e aprender os métodos próprios da arquitetura moderna. Enquanto o professor queria transformar seus jovens alunos em Modernos Conservadores, os alunos, sendo jovens e ousados, transformavam-se em Clássicos Progressistas.

A vontade de estabelecer contato com as técnicas e as obras da arquitetura moderna empurrava os alunos para a vivência junto a escritórios que já trabalhavam dessa forma. No entanto, isso os obrigava a terem um posicionamento mais duro e de confrontação com a direção da Faculdade e com alguns professores.

Aqueles alunos que foram capazes de enfrentar o policiamento institucional, tanto acadêmico quanto ideológico, e se aventurar pelo mercado buscando a prática da arquitetura moderna, conjugando-a com o instrumental teórico conceitual que recebiam na Faculdade, romperam com o modelo imposto e fizeram a própria reforma curricular. Uma reforma inconsciente e não premeditada que acabara por colocar a FAM no seu alinhamento natural, reaproximando-a da sua Alma Mater: o curso de Arquitetura da Universidade da Pensilvânia. Esse movimento alterou o esquema apresentado anteriormente, contribuindo com o projeto original de seu fundador ao jamais se afastar de sua origem.

Assim, pode-se afirmar que o espírito inculcado pelo mestre Christiano das Neves em cada um de seus alunos, que os levava a buscar soluções para os mais diversos problemas projetuais e construtivos, foi o alicerce adequado para que cada um daqueles que optaram pelo moderno como linguagem de seu trabalho, pudessem se aventurar sem medo, prova da saudável contradição.

Os arquitetos mackenzistas formados no período estudado acabaram por ser uma espécie de modernos conservadores, uma vez que estavam imbuídos da utopia modernista, da intenção de romperem com velhas convenções sem, contudo, romperem com os velhos cânones da arquitetura. No entanto, eles podem ser entendidos também como Clássicos Progressistas, na medida em que trazem em sua formação geral e postura profissional diante da sociedade o compromisso idealista e transformador próprio do arquiteto, que tem a compreensão do papel social que desempenha.

O fato objetivo de terem sido preparados técnica e instrumentalmente em uma estrutura pedagógica de ensino-aprendizagem que estava voltada para formação de arquitetos clássicos e não modernos, tendo, ao final, uma série de egressos identificados com a arquitetura moderna, não invalida a estrutura de curso proposta e oferecida aos alunos. As contradições internas, as dificuldades de convívio com o diretor da Faculdade e professores, fazia com que os alunos se tornassem mais resistentes e preparados para o debate de ideias e para o convívio com o contraditório.

Outra consideração a ser feita é o foco que esses profissionais receberam ao longo de suas formações para com o projeto, em especial com o edifício. Isso promove a aproximação de vários destes com o capital privado, permitindo que eles materializassem as próprias ideias por toda a cidade, demonstrando habilidade e competência.

A associação ideológica inevitável com o movimento de esquerda é resultante basicamente da essência da arquitetura moderna que preconizava seus documentos primários, como o Manifesto Bauhaus e o Manifesto Futurista Italiano. Eles indicavam que a arquitetura deveria ser pensada e realizada para o bem-estar coletivo e para o desenvolvimento da sociedade, e não ficar subordinada ao interesse particular.

Isso e sua contemporaneidade com outros movimentos de vanguarda social e política acabaram por promover uma ligação aparente entre aqueles que faziam arquitetura moderna e as correntes de esquerda. No Brasil, os arquitetos que se transformaram em embaixadores do moderno tinham militância junto a partidos e associações de esquerda, o que acabou por provocar essa leitura por conexão. No entanto, se percebe que tanto para arquitetos publicamente conservadores e de direita quanto para outros que militavam publicamente na esquerda, havia uma causa maior a ser defendida: a arquitetura.

A história de um dos cursos mais antigos de arquitetura do Brasil reflete o difícil e complexo processo de construção e reconstrução da identidade nacional e o reconhecimento dos processos e métodos peculiares para o ensino de arquitetura de modo a permitir uma formação que fosse, ao mesmo tempo, clássica e moderna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUNHOSA, Eduardo Castedo. *Modernos Conservadores ou Clássicos Progressistas: A Construção do Ideário Moderno na Faculdade de Arquitetura Mackenzie (1947-1968)*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU-Mackenzie, 2016.

ARTIGAS, Vilanova. *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004.

BENEVOLO, Leonardo. *História da arquitetura moderna*. São Paulo, Perspectiva, 2006.

BITTAR, William. *Formação da arquitetura moderna no Brasil (1920-1940)*. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/William%20Bittar.pdf>>.

BLOCH, Marc. *Apologia da história ou o ofício do historiador*. Rio de Janeiro, Zahar, 2002.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

CARVALHO, José Murilo. *A formação das almas: o imaginário da República no Brasil*. São Paulo, Companhia das Letras, 1990.

CARVALHO, M. A. R. O samba, a opinião e outras bossas.. na construção republicana do Brasil. In CAVALCANTE, Berenice; STARLING, Helena M.; EISENBERG, José (orgs.). *Decantando a República: inventário histórico e político da canção popular moderna brasileira*. Rio de Janeiro, Nova Fronteira; São Paulo/Fundação Perseu Abramo, 2004.

COHEN, Jean Louis. *O futuro da arquitetura desde 1899*. São Paulo, Cosac Naify, 2012.

FAUSTO, Boris. *A vida política*. São Paulo, Objetiva, 2013.

FONSECA, Pedro Cesar; BASTOS, Pedro Paulo. *A Era Vargas: desenvolvimento, economia e sociedade*. São Paulo, Editora Unesp, 2011.

GROPIUS, Walter. *Architectural Review*. Londres, 1954.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2008.

KOPP, Anatole. *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*. São Paulo, Nobel/Edusp, 1990.

MENDES, Marcel. *O curso de engenheiros-arquitetos do Mackenzie e a figura de seu criador, Christiano Stockler das Neves (1917-1947)*. São Paulo, FAU-Mackenzie, 2009.

MOTTA, Carlos Guilherme. *Ideologia da cultura brasileira*. São Paulo, Editora 34, 2008.

MONTANER, Josep; MUXÍ, Z. *Arquitetura e política: ensaios para mundos alternativos*. São Paulo, GG, 2011.

NEVES, Christiano Stockler. *Relatório annual da Faculdade de Arquitetura Mackenzie*. São Paulo, Centro Histórico e Cultural Mackenzie, 1948.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2014.

XAVIER, Alberto (org). *Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.